

Drs. H.H.A. Appelo

De externe berichtgeving door multinationale ondernemingen

1 Inleiding

In het kader van dit artikel wordt onder externe berichtgeving verstaan de verslaggeving die poogt te voorzien in de algemene informatiebehoefte van:

- (potentiële) verschaffers van risico-dragend vermogen en leningen;
- de werknemers;
- de overheid;
- de leveranciers;
- de afnemers.

Ter definiëring van het begrip multinationale onderneming zou ik de omschrijving willen hanteren die de OECD daaraan geeft: By multinational enterprises is usually meant groups of associated enterprises operating across national frontiers.

In het onderstaande zou ik mij willen beperken tot de jaarverslaggeving. Andere periodieke berichtgeving, zoals kwartaalberichten, bieden in dit verband geen bijzondere problemen. Ad-hoc informatie, bijvoorbeeld ten behoeve van emissies, is zo afhankelijk van de omstandigheden dat daarover binnen het kader van dit artikel niet veel valt te zeggen.

Aan de volgende aspecten van de externe berichtgeving bij multinationale ondernemingen zou ik in het vervolg van dit artikel aandacht willen schenken:

- Een multinationale onderneming wordt geconfronteerd met verschillende voorschriften voor de externe berichtgeving in de landen waar zij werkzaam is. In een aantal van die landen bestaan er ook gedetailleerde voorschriften voor de te voeren boekhouding. Desondanks zal de multinational pogen een uniforme administratie te voeren. De wijze waarop Philips dit doet wordt vervolgens summier beschreven.
- De pluriformiteit van de voorschriften voor de externe berichtgeving voert ons automatisch tot de problematiek van de harmonisatie.

Tenslotte wil ik dan nog enige aandacht schenken aan de relatie tussen externe en interne berichtgeving bij een multinational.

2 De multinationale onderneming en de lokale voorschriften

In de meeste landen bestaan er voorschriften voor de externe berichtgeving terwijl in een aantal daarvan ook voorschriften zijn voor de te voeren boekhouding/administratie. Voorbeelden van het laatste zijn Frankrijk en België. In Frankrijk is de gehele regelgeving voor de externe berichtgeving opgebouwd vanuit het wettelijk voorgeschreven rekeningenstelsel (le Plan Comptable), in België blijkt dit bovendien uit de naam van het orgaan dat de regels geeft: de Commissie voor de Boekhoudkundige Normen.

Deze regels verschillen soms zeer sterk per land; het zal duidelijk zijn dat dit een geweldig probleem is voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening. Voor deze consolidatie moeten immers alle landen informatie verschaffen conform de regelgeving van het land waarin de multinational haar hoofdzetel heeft. Voor de andere landen betekent dit dat soms bepaalde verslaggevingsregels moeten worden toegepast op situaties die in het regelgevende land niet zijn voorzien en waarvoor ze niet opgesteld zijn.

Bij Philips, thans werkzaam in 64 landen en dus met recht een multinational genoemd, is voor de hiervoor geschetste problematiek een eenvoudige oplossing gekozen, die als volgt kan worden samengevat:

- De lokale externe berichtgeving op basis van de lokale regels wordt volledig overgelaten aan het management ter plaatse. Deze informatie heeft ook geen directe betekenis voor de besturing van het ondernemingsgebeuren binnen het land.
- De door de Groep te verstrekken externe informatie wordt opgebouwd uit door de deelnemingen te verstrekken informatie. Deze informatie is uniform zowel wat betreft de codering als de toegepaste grondslagen voor waardering en winstberekening; zij is tevens de basis voor de op te stellen interne berichtgeving in alle onderdelen van de Groep.

3 De opbouw van de externe berichtgeving bij Philips

De geconsolideerde externe verslaggeving wordt opgebouwd vanuit voorconsolidaties per land. Consolidatie bestaat uit het optellen van gelijke posten (in het Engels wordt dit dan ook 'line by line consolidation' genoemd) onder eliminatie van onderlinge verhoudingen. Hieruit volgen direct de voorwaarden waaraan de verschillende landen ten behoeve van de consolidatie moeten voldoen:

- 'De gelijke posten moeten gelijk zijn', dat wil zeggen dat er voorschriften moeten zijn voor de waardering en voor de codering en rubricering.
- Onderlinge verhoudingen moeten geëlimineerd worden. Daartoe is het nodig dat ze herkenbaar zijn, hetgeen weer vraagt om voorschriften voor de codering en de rubricering. Voor de eliminatie is het bovendien nodig dat er voorschriften zijn voor de waardering.

In deze behoefte aan voorschriften wordt voorzien door middel van de door 'Corporate Accounting' uit te vaardigen 'Richtlijnen en Instructies voor de Administratie'.

De belangrijkste Richtlijnen voor de Administratie zijn opgenomen in de boekwerken 'het Rekeningstelsel' en 'Coderingen ten behoeve van de administratieve Rapportering', waarover straks meer.

In de Instructies voor de Administratie wordt informatie naar de landen gezonden voor gebruik gedurende een korte periode.

Als voorbeeld kan genoemd worden 'opgave van de valutakoersen welke gebruikt moeten worden bij het opstellen van de balans per 31.12.1987'.

Het Rekeningstelsel geeft in de eerste plaats een overzicht van de rubricering en codering van de data-elementen, die de basis vormen van de informatie, welke naar de Concerncentrale moeten worden gezonden voor de consolidatie. Per rekening (of groep van rekeningen) zijn de relevante waardingsgrondslagen vermeld. Zo wordt bij de groep 'materiële vaste activa' een zeer gedetailleerde beschrijving gegeven van de toepassing van de actuele waarde. Een ander voorbeeld is de beschrijving van de gestandaardiseerde berekeningstechniek met betrekking tot de 'waardecorrectie handelsdebiteuren' (beter bekend als 'reserve dubieuze debiteuren').

De indeling van het Rekeningstelsel volgt voor wat de balans betreft de indeling volgens de Nederlandse Wetgeving.

Ter illustratie geven wij onderstaand de indeling van de gehele balans per rubriek. Van Rubriek 0 zijn de groepen vermeld en van de Groep 03 ook de rekeningen:

<i>Rubriek 0</i>	Rekeningen van de vaste activa
Groep 00	Immateriële vaste activa
Groep 01	Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Groep 02	Gebouwen
Groep 03	Machines, Installaties en verhuuractiva
Rekening 030	Machines en installaties
Rekening 031	Afschrijving machines en installaties
Rekening 032	Extra-afschrijving machines en installaties
Rekening 033	Waardecorrectie groot onderhoud machines en installaties
Rekening 035	Verhuuractiva
Rekening 036	Afschrijving verhuuractiva
Rekening 037	Extra-afschrijving verhuuractiva
Rekening 038	Waardecorrectie groot onderhoud verhuuractiva
Groep 04	Specifieke gereedschappen en andere vaste bedrijfsmiddelen
Groep 05	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
Groep 06	Materiële vaste activa, niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
Groep 07	Deelnemingen in en leningen aan niet geconsolideerde deelnemingen
Groep 08	Niet direct realiseerbare waarden

<i>Rubriek 1</i>	Rekeningen van de voorraden
<i>Rubriek 2</i>	Rekeningen van de vorderingen, effecten en liquide middelen
<i>Rubriek 3</i>	Rekeningen van het eigen vermogen en het minderheidsbelang van derden
<i>Rubriek 4</i>	Rekeningen van de voorzieningen en de schulden
<i>Rubriek 5</i>	Rekeningen van de intercompanyverhoudingen

De indeling van het Rekeningenstelsel voor wat de resultatenrekening betreft is zodanig gekozen dat zowel de informatiebehoefte voor de externe verslaggeving als die voor de bestuurlijke informatieverzorging wordt afgedekt.

Rubriek 6 Rekeningen van de kostensoorten. In deze rubriek vindt de primaire vastlegging van de kostensoorten plaats. Voor onderlinge diensten zijn afzonderlijke rekeningen geopend teneinde zo nodig deze te kunnen elimineren.

Rubriek 7 Rekeningen van de resultaten in de technische sector. Met behulp van de rekeningen in deze rubriek vindt de analyse plaats van het resultaat in de technische sector ('productie'). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in bestedingsresultaten, bezettingsresultaten en efficiencyresultaten.

Rubriek 8 Rekeningen van de resultaten in de marktsector. Onderscheiden worden het resultaat op verkopen (opbrengst minus standaardkosten) en het kostenresultaat.

Rubriek 9 Rekeningen van de Algemene Winst- en verliesrekening. In feite vindt in deze rubriek een samenvatting van de resultaten plaats ten behoeve van de externe berichtgeving door de Groep.

In Nederland is deze indeling ook de basis voor het grootboek. De informatie ten behoeve van de concernconsolidatie kan dan ook geen problemen geven. Eigen locale rapportering en informatie ten behoeve van de consolidatie lopen één op één.

In bijna alle andere landen is dit niet het geval, waardoor we op problemen stuiten. Zo dient bijvoorbeeld Duitsland ten behoeve van de consolidatie informatie te leveren over het balanssaldo 'machines' op basis van actuele waarde. Er dient lineair afgeschreven te worden op basis van een geschatte

levensduur van bijvoorbeeld 12,5 jaar. Ten behoeve van de lokale jaarrekening wordt eveneens het balanssaldo 'machines' gevraagd. De basis voor de waardering is nu echter 'historische kosten'. Bovendien moet degressief worden afgeschreven, terwijl de (extern voorgeschreven) levensduur bijvoorbeeld 10 jaar bedraagt.

Dit noodzaakt de Duitse organisatie in de boekhouding de volgende (sub-)rekeningen op te nemen:

- 0.30A Machines op basis historische kosten
- 0.30B Machines, aanvulling tot actuele waarde
- 0.31A Afschrijving machines, op basis historische kosten, degressieve afschrijving en levensduur 10 jaar
- 0.31B Afschrijving machines, correctie naar actuele waarde, lineaire afschrijving en levensduur 12,5 jaar.

Ten behoeve van de lokaal te publiceren Duitse jaarrekening worden slechts de A-rekeningen gebruikt en ten behoeve van de groepsconsolidatie de A + B-rekeningen.

Ik wil naar aanleiding van dit 'eenvoudige' voorbeeld nog het volgende opmerken:

- Deze vastlegging in etappes in de boekhouding is een inefficiënte manier van werken.
- Sommige correcties zijn eenvoudig (bijvoorbeeld die op rekening 030), andere zijn complex. De correctie op rekening 031 omvat in feite drie stappen; van historische kosten naar actuele waarde, van degressieve naar lineaire afschrijving en van een levensduur van 10 jaar naar een levensduur van 12,5 jaar.
- De rekeningen ten behoeve van de Duitse jaarrekening (hier eenvoudigheidshalve aangeduid met A) leveren uiteraard een balans die in evenwicht is; indien de 'aanvullende' rekeningen worden meegeteld is er ook sprake van een balans die in evenwicht is.
- De techniek met 'aanvullende' rekeningen blijkt bij automatisering efficiënter te werken dan bij het werken met een afzonderlijke rubriek voor de aanvulling zoals bijvoorbeeld P. Bakker dat beschreef in 'het Rekeningenstelsel'.
- Afhankelijk van de lokale omstandigheden (waaronder de lokale wettelijke voorschriften) komen variaties op deze systematiek voor. Het komt ook voor dat op de basisrekening ('A') de informatie voor de concernconsolidatie (en de interne berichtgeving) wordt geregistreerd en dat via de aanvullende rekeningen ('B') de lokale externe berichtgeving wordt verkregen.

De hiervoor beschreven systematiek wordt in feite toegepast sinds Philips een geconsolideerde jaarrekening opstelt. Tot zo'n 20 jaar geleden geschiedde dit 'handmatig'; de boekhoudingen bestonden veelal nog uit doorschrijfsystemen.

De communicatie naar de concerncentrale geschiedde door middel van vaak

nog handgeschreven, per onderwerp sterk verschillende, formulieren. De consolidatie vond plaats ‘met de hand’ op meterslange verzamelstaten. Thans is dit proces volledig geautomatiseerd en een onderdeel van het door Philips zelf ontwikkelde COMAR-systeem (Consolidation and Management Reporting). Met behulp van dit systeem vindt de consolidatie van de Groep en de voorconsolidatie in de landen plaats en worden de berichtgevingen aan het Groepsmanagement, het Management van de Nationale organisatie en dat van de Produkt Divisie verzorgd.

De werking is schematisch en globaal als volgt (de informatiestroom gaat van boven naar beneden):

Technisch was dit mogelijk door gebruik te maken van het uniforme rubricering- en coderingssysteem opgenomen in het Rekeningenstelsel en door alle data-elementen zodanig te definiëren dat zij uniek zijn. Door gebruik te maken van verschillende telecommunicatiemogelijkheden werd het mogelijk de gegevens uit de voorconsolidatie van de landen zonder verdere tussenkomst in te voeren in de computer van de concerncentrale.

Teneinde 'verrassingen' bij de verwezenlijking zo veel mogelijk bij voorbaat uit te sluiten zijn een aantal controleprocedures in COMAR ingebouwd, o.a.:

- Een onmiddellijke signalering aan Corporate Accounting indien een Nationale Organisatie zich niet aan de dienstregeling houdt (tijdigheid van binnenkomst).
- Een automatische accuratessecontrole, bijvoorbeeld: geven de ingezonden mutaties op een grootboekrekening aansluiting met het begin- en eindsaldo, is het beginsaldo gelijk aan het eindsaldo dat vorig jaar is ingezonden? Geconstateerde fouten worden reeds bij de inzenders geconstateerd en aan hen gemeld.
- Een plausibiliteitscontrole op belangrijke gegevens, bijvoorbeeld: is de in een bepaalde maand getoonde omzet in lijn met vorige maanden? 'Uitschieters' worden aan Corporate Accounting gemeld en vervolgens besproken met de inzender. Het moge duidelijk zijn dat met deze gesprekken de basis wordt gelegd voor de door Corporate Accounting op te stellen toelichting.

Deze controleprocedures zijn essentieel om de consolidatie volgens schema en zonder al te grote problemen te doen verlopen.

Met behulp van datacommunicatie en automatisering waren wij in staat om op 24 februari 1988 een door accountants gecertificeerde jaarrekening te publiceren. In 1976 kon dit eerst op 26 maart.

In het voorgaande is geen aandacht besteed aan de omrekening van de in de verschillende locale valuta luidende balansen, resultatenrekeningen en andere financiële informatie naar de valuta waarin gerapporteerd wordt (bij Philips de gulden).

In tegenstelling tot de situatie bij waardering op historische kosten en toepassing van de temporal method (historische waarde in locale valuta x historische koers = historische waarde in guldens) geeft de toepassing bij actuele waarde nauwelijks problemen. De actuele waarde in locale valuta wordt omgerekend tegen actuele koersen (closing rate/balanskoers); de uitkomst is de waardering in guldens op basis van actuele waarde. De ontstane omrekeningsverschillen worden rechtstreeks ten laste/ten gunste van het eigen vermogen geboekt. Deze handelswijze is gebaseerd op het feit dat de door Philips gedane investeringen in een bepaald valutagebied structureel zijn en binnen het kader van de continuïteit permanent zijn. Indien voor een dergelijke investering de continuïteit wordt verbroken, worden de gecumuleerde omrekeningsverschillen alsnog conversieverschillen en dientengevolge ten laste/ten gunste van de resultatenrekening geboekt.

4 De multinationale onderneming en de harmonisatie van de regelgeving

Als voordelen van de harmonisatie van regelgeving, met name voor de *gebruiker* van jaarverslagen, worden vaak genoemd:

- Een verbetering van de toegankelijkheid van de jaarverslagen. Bij beheersing van het 'systeem' zijn ook de andere nationale en internationale jaarverslagen toegankelijk.
- Een verbetering van de vergelijkbaarheid van de financiële gegevens van ondernemingen.
- Een verbetering van de rechtsgelijkheid. Deze speelt thans met name een rol in de Europese Gemeenschap. Elke onderneming moet binnen die gemeenschap onder gelijke voorwaarden, dus ook wat betreft de informatieplicht, kunnen opereren.

Ook voor de internationaal opererende *controleurs* van jaarrekeningen is het voordeel evident; de normen waaraan de jaarrekening getoetst moeten worden zijn bij harmonisatie in ieder land gelijk.

Voor de *multinationale onderneming* is van belang dat harmonisatie van de regelgeving de mogelijkheid biedt om tot een meer efficiënte opstelling van de geconsolideerde jaarrekening te komen. Uit de voorgaande paragraaf zal het de lezer duidelijk zijn geworden dat de verschillen in regelgeving ons hebben gedwongen tot een werkwijze die naar zijn aard inefficiënt is. Slechts met behulp van de computer zijn wij erin geslaagd een berichtgevingssysteem op te zetten dat op zich efficiënt werkt. Hoewel harmonisatie op grond van het voorgaande wenselijk moet worden geacht, dienen zich toch ook enkele bedenkingen aan.

Als voordeel wordt wel genoemd de betere vergelijkbaarheid van jaarrekeningen. Dit suggereert ook eenheid in de grondslagen voor waardering en winstberekening. Naar de vaste overtuiging van de schrijver is een werkelijke vergelijking van jaarrekeningen pas mogelijk indien die jaarrekeningen op basis van actuele waarde zijn opgesteld. Helaas is deze theorie nog lang geen gemeengoed in de EG, laat staan in de wereld.

Algemener gesteld: harmonisatie kan een beperking betekenen van ontwikkelingen in het bedrijfseconomisch denken. Een bezwaar van geheel andere aard is dat vaak ook geen rekening meer kan worden gehouden met specifieke omstandigheden. Harmonisatie zal dan ook nog een lange weg moeten gaan. Er zijn vaak diepliggende, niet op korte termijn op te lossen oorzaken, die de weg zo moeizaam maken. Ik noem er enkele:

- Een deel van de verschillen in de bestaande opzet van de lokale regelgevingen kan teruggevoerd worden op verschillende 'wetsystemen'. In een aantal landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk zijn hiervan voorbeelden) is het wetsysteem gebaseerd op 'civil law', dat wil zeggen de wetgeving is opgesteld door een niet tot de rechterlijke macht behorend orgaan en vastgelegd in 'wetboeken'. In andere landen (het Verenigd Koninkrijk en de USA zijn hiervan voorbeelden) is de wetgeving meer gebaseerd op de uitspraken van de rechterlijke macht ('common law').

Het mag duidelijk zijn dat harmonisatie via aanpassing van 'wetboeken' een eenvoudiger zaak is dan via aanpassing van de 'rechtspraak'.

- Een ander deel van de verschillen in de jaarrekeningregelgeving is terug te voeren op het feit dat aan de jaarrekening in bepaalde landen een andere, respectievelijk een nevenfunctie wordt toegekend. Deze andere functie is meestal een fiscale. Zo is in Duitsland de in de jaarrekening gepubliceerde jaarwinst tevens de basis voor de heffing van winstbelasting ('Massgeblichkeitsprinzip'). Een ander voorbeeld van deze binding vormen de meeste Zuidamerikaanse landen. Daar is een soort van actuele waarde toegestaan bij de bepaling van de fiscale winst, het gevolg hiervan is dat in deze landen ook in de 'commerciële jaarrekening' actuele waarde wordt toegepast.

Harmonisatie van de jaarrekeningregelgeving zou in deze gevallen van directe invloed zijn op de fiscale wetgeving, een moeilijke complicatie.

- Een deel van de problemen vindt niet direct zijn oorzaak in verschillen in de regelgeving maar in verschillen met betrekking tot zaken *waarover* verslag wordt gedaan. Een voorbeeld hiervan vormt de verslaggeving over pensioenen. In Nederland is het regel dat pensioen in de vorm van een periodieke uitkering wordt gegeven, in sommige andere landen is een éénmalige uitkering gebruikelijk. Het is te begrijpen dat de wet- en regelgeving in een land als uitgangspunt de ter plaatse geldende gebruiken heeft. Het geeft dan problemen om bijvoorbeeld de Nederlandse wet- en regelgeving (die uitgaat van periodieke uitkering) toe te passen op een land waar de éénmalige uitkering regel is. In tegenstelling tot uitsluitend lokaal opererende maatschappijen worden multinationals regelmatig met dit probleem geconfronteerd.

Hoewel wij voorstander blijven van harmonisatie vrezen wij dat het een decennia varend proces zal zijn. Werkelijke harmonisatie zal immers pas tot stand komen als de discussies zich niet langer beperken tot het regelen van formele zaken, zoals rangschikking van balansposten enzovoort. Ongetwijfeld ligt hier een taak voor de beoefenaars van de bedrijfseconomische wetenschap om in internationale discussies tot een 'materiële harmonisatie' te komen. Kennisneming van recente literatuur biedt hier niet veel perspectief.

Voorts dient bedacht te worden dat harmonisatie binnen de Europese Gemeenschap een belangrijk gegeven is, maar desondanks slechts een deel is van het gebied dat een multinational bestrijkt. In de praktijk betekent dit dat – naast de Nederlandse wetgeving en onze eigen verantwoordelijkheid – de Standaarden van het International Accounting Standards Committee de belangrijkste aanwijzingen zijn voor het opstellen van de externe berichtgeving.

Zoals reeds gesteld vergt harmonisatie nog een brede internationale discussie over de grondslagen van de berichtgeving. Daarom zie ik met enige aarzeling de huidige inspanningen van het IASC om haar standaarden te verenigen. Haar ijver om tot verbetering te komen kon wel eens leiden tot de conclusie bij het bedrijfsleven dat de toepassingsmogelijkheden kleiner zijn geworden.

5 De relatie tussen de interne en externe berichtgeving bij een multinational

In paragraaf 2 heb ik reeds vermeld dat de door de deelnemingen te verstrekken informatie ten behoeve van de externe informatie tevens de basis is over de op te stellen interne berichtgeving in alle onderdelen van de Groep. Belangrijkste reden hiervoor is dat de uiteindelijke doelstellingen van het ondernemingsgebeuren gelijk zijn. Door gebruik te maken van dezelfde waarderingsgrondslagen en het hanteren van dezelfde begrippen kan de in de onderneming werkzame manager zichzelf 'herkennen' in de externe berichtgeving. Daarnaast heeft de ten behoeve van de externe berichtgeving noodzakelijke uniformiteit ook intern een aantal voordelen, zoals:

- Bevordering van de eenheid in leidinggeven en vergemakkelijking van de delegatie.
- Berichtgeving aan een 'hoger' niveau van leiding kan grotendeels simpelweg verkregen worden door aggregatie van de berichtgeving van de hieronder ressorterende 'lagere' niveaus van leiding.
- Bevordering van de mobiliteit van zowel degenen die de informatie gebruiken als van degenen die de informatie opstellen.

Het ontbreekt helaas aan ruimte om in te gaan op de door Johnson en Kaplan geponeerde stelling dat de interne berichtgeving tegenwoordig zo sterk is beïnvloed door de externe dat de interne niet meer relevant zou zijn. Het gevaar dat deze situatie ontstaat moet steeds scherp in het oog gehouden worden. Ik beweer dan ook niet dat intern en extern identiek moeten zijn, ze moeten volgens mij *zo veel mogelijk op elkaar aansluiten*.

Een bekend verschil is dat de interne berichtgeving meer details zal moeten geven dan de externe. Een ander mogelijk verschil is dat de interne meer op 'product-matching' gericht moet zijn (bijvoorbeeld door het wel activeren van ontwikkelingskosten en het opnemen van rente in de kostprijzen), terwijl de externe, waarbij het voorzichtigheidsprincipe veel sterker speelt, veel meer gericht is op 'period-matching' (ontwikkelingskosten niet activeren, rente als periodekosten verantwoorden).

Weer een geheel ander aspect is dat in de externe regelgeving steeds informatie wordt gevraagd over enerzijds gebieden en anderzijds producten via segmentatie. Een opzet die uitstekend past bij een zogenoemde matrix-organisatie. Voor multinationals die een andere structuur hebben (respectievelijk op weg zijn naar een andere structuur – zie de bijdrage van Van der Klugt –), is dit geen logische indeling. De conform de regelgeving verstrekte informatie geeft in deze situatie een beeld van het gevoerde beleid dat niet aansluit op de organisatie met betrekking tot dat beleid.